

МАМАТОВА ЯКУТХОН МУХАМАДЖОНОВНА

Республика Узбекистан, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо улуغبека, профессор, ya_mamatova@mail.ru

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ОСВЕЩЕНИЯ В МАССМЕДИА УЗБЕКИСТАНА ТЕМЫ
МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ**

В статье на примере массмедиа Узбекистана исследованы профессиональных стандартов и этические принципы освещения вопросов межрелигиозной толерантности. Выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются журналисты и блогеры при разработке данной конфликтно-чувствительной темы.

Ключевые слова: *массмедиа, межрелигиозная толерантность, религиозная конфессия, профессиональная этика, религиозно-просветительская пресса.*

Using the example of mass media in Uzbekistan, the article examines professional standards and ethical principles for covering issues of interreligious tolerance. The main difficulties faced by journalists and bloggers when developing this conflict-sensitive topic have been identified.

Key words: *mass media, interreligious tolerance, religious confession, professional ethics, religious-educational press.*

Мақолада Ўзбекистон массмедиа мисолида динлараро тотувлик масаларини ёритишнинг касбий ва ахлоқий тамойиллари тадқиқ этилган. Ушбу зиддиятларга сезгир мавзунини ёритида журналист ва блогерлар дуч келадиган асосий

Калит сўзлар: *массмедиа, динлараро бағрикенглик, диний конфессия, касбий ахлоқ, диний-мағрифий матбуот*

Массмедиа выступают одним из главных инструментов повышения информированности и осведомленности населения, и особенно, молодежи, институтов гражданского общества о деятельности религиозных конфессий и межрелигиозного диалога. Тема межрелигиозной и межконфессиональной толерантности, в целом, является неотъемлемой частью контента СМИ Узбекистана, численность которых на июнь 2023 года достигла «2140... Среди них 65 процентов – негосударственные» [Мирзиёев Ш., 2023]. В их структуре динамично развивается религиозно-просветительская пресса в лице газет «Ислом нури» («Свет ислама»), «Слово жизни», журналов «Хидоят» («Верный путь»), «Муминалар» («Прилежные»), «Имом Бухори сабоклари» («Уроки имама Бухари»), «Восток свыше». Данный журнал и газета «Слово жизни», а также сайт «Православие.uz». являются органами

Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского метрополичьего округа Русской православной церкви Московского Патриархата. Пользователи портала «Православие.uz» могут по ссылке перейти на российские телеканал «Союз» и православное радио «Вера».

С декабря 2018 года на узбекском, русском, английском и арабском языках издается ежеквартальный религиозно-просветительский и научно-популярный журнал «Исламская мысль». Много интересных материалов религиозно-просветительского, исторического, литературно-краеведческого характера публикуется на сайтах «Shosh.uz», «Silkway.uz». На телеканалах «Dunyo bo‘ylab», «Uzbekiston», «Uzbekiston24», «Toshkent» в эфир систематически выходят программы и передачи, рассказывающие о будничной жизни религиозных общин во всех регионах Узбекистана. Большой популярностью у аудитории пользуются программа “Хидоят сари” («К просветлению») и передачи студии “Зиё” («Свет») телеканала «Uzbekiston». В массовых общественно-политических медиа представлены публикации, посвященные празднованию религиозных праздников всех конфессий, их истории и современной жизни, освещению мероприятий Комитета по делам религий при КМ РУз с участием глав всех религиозных конфессий.

Тем не менее, именно в данной сфере возникает немало сложностей. К примеру, одним из основных медиатрендов в последние годы в информационном пространстве страны явились «дискуссии по поводу ношения религиозной одежды (преимущественно мусульманской)» [группа авт., 2019, с.53]. В содержании медиаматериалов допускаются неточности и двусмысленности, в вину журналистам часто ставят публикацию материалов, не прошедших религиозно-экспертную экспертизу. К примеру, сайты Kun.uz и Azon.uz «в 2021 году по решению суда были оштрафованы за публикацию как раз-таки не прошедших такую экспертизу сообщений, в частности, «Полиция Новой Зеландии представила форму в стиле хиджаба», (kun.uz), “На заводе ракетных технологий в Израиле произошел взрыв” (azon.uz), “Ухудшились отношения Турции и России” (Azon.uz)[группа авт., 2022, с.42] и ряда других. В данных публикациях последующая религиозно-экспертная экспертиза установила признаки опосредованной попытки инициации межконфессиональной розни, что противоречит Постановлению за №10 “О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания” КМ РУз от 20 января 2014 года.

Причин такому положению немало. Так, журналисты общественно-политических СМИ, блогеры плохо знают специфику религиозной жизни, поверхностно понимают содержание, цели и задачи государственной политики в сфере религии. В силу невнимательности, смешивания социально-экономических, юридических, культурологических проблем с религиозными, неуместного использования религиозной терминологии, юридической безграмотности, нарушения принципов профессиональной этики их выступления вызывают у аудитории недоумение, эмоциональные пережесты, становятся первопричиной волны «языка вражды» и негативных комментариев. Так

называемые «интернет-проповедники» с журналистскими дипломами своими постами и комментариями также становятся причиной углубления отчуждения между представителями различных религий. В редакциях СМИ практически не найти сотрудников, компетентно разбирающихся в данной теме. В сознании журналистов и редакторов сильны опасения, что сами могут допустить этические и профессиональные ошибки. Им не хватает знаний по истории и современному развитию религий. В редакциях слабо налажена и работа с экспертами – учеными, исследователями, представителями самих религиозных конфессий. Кроме того, как полагают исследователи, в работе журналистов допускаются ошибки.

Так, одна из самых распространенных ошибок журналистов - смешение понятий культуры и религии. Между тем, «при создании контента нужно помнить, что не все культурные обычаи являются религиозными, и наоборот» [группа авт., 2024, с.11]. К примеру, Навруз (также в других языках народов Центральной Азии как Новруз, Нооруз, Невруз и Наурыз) - праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю. Навруз является интернациональной традицией, не имеющей отношения к исламским обычаям. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире и празднуется более 3000 лет на Балканах, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Центральной Азии, в бассейне Черного моря и в других регионах. Происхождение праздника связывают с религией зороастризма, которая была распространена в 1 тысячелетие до н.э. на территории древнего Ирана. Древние иранцы почитали культ Солнца как источника жизни и всех благ на земле. Как и другие праздники древнего Ирана, Навруз упомянут в главной книге зороастризма – «Авесте».

Еще одна журналистская ошибка - *некорректный выбор собеседника* - обращение к представителю духовенства, теологу с вопросами, подготовленными для светского религиоведа. «Религиоведение имеет ряд узких специализаций, например, буддолог. Их объединяет использование научных методов и принципов познания, тогда как теологи исходят из веры в определенное божество/бога/ трансцендентное» [группа авт., 2024, с.11]. Теолог «занимается изучением божественного через священные тексты и религиозные практики конкретной религиозной традиции. В отличие от религиоведа теолог обычно вовлечен в религию, которую он исследует, и его интерпретации и выводы часто основаны на личной вере. Основной задачей теолога является понимание и толкование священных доктрин и текстов» [группа авт., 2024, с.11-12]. В таких ошибок в работе журналистов встречается немало.

Нельзя забывать еще и о том, что есть различия между миссиями профессиональных журналистов и журналистами светских СМИ. Первые призваны продвигать контент и идеологию своей религиозной организации, вторые же – отражать жизнь религиозных организаций в контексте общественных интересов, то есть в контексте утверждения идеи, концепции межконфессиональной толерантности. Эти и другие обстоятельства приводят к

тому, что СМИ ограничиваются в основном публикациями информационно-официозного содержания и остерегаются представлять интересные истории, наполненные гуманистическими ценностями, общечеловеческими аспектами вероубеждения.

Между тем, при компетентном отношении к делу можно увидеть достаточно высокий потенциал журналистов и редакций в данной тематике. Поскольку они могут эффективно:

- обеспечить сбалансированную подачу информации о жизни и деятельности всех конфессий в равной мере, преодолеть негативный ракурс подачи информации, не допускать распространения фейков и дезинформации, представлять широкий спектр мнений с привлечением и респондентов из числа представителей разных конфессий;

- содействовать формированию у аудитории уважительного отношения к вере и убеждениям каждого человека, к его праву быть верующим или атеистом. Герои материалов своими поступками, словами, а также выступления богословов призваны разъяснять аудитории идеи принятия многообразия религий, культур и «терпимого отношения к такому многообразию» [Маматова Я.М., 2023, с.498];

- освещать истинное положение дел и пресекать всякого рода слухи. Люди в большинстве случаев предпочитают «верить неточной информации, а их доверчивость опасна тем, что может привести к эскалации(т.е. постепенному усилению, расширению, увеличению масштабов-прим.авт.) конфликта» [группа авт., 2024, с.53];

- бороться со негативными стереотипами в отношении каждой религии, в отношении образов представителей различных вероисповеданий; противостоять «языку вражды и ненависти».

Тематически контент по вопросам религии и межрелигиозной толерантности довольно многообразен. Религиозный аспект проявляет себя практически в любой сфере - начиная от «социалки», культуры, истории, экономики вплоть до политики. Когда в публикации речь идёт о правовых аспектах деятельности культовых учреждений, понятно, что помимо исследования тех или иных законодательных норм, автор будет рассматривать тему и сквозь призму обеспеченности в данных нормах каждому гражданину гарантий религиозных свобод или права не исповедовать любую религию. Если же журналист решил представить историю конкретной православной церкви или католического костела, он обязательно должен будет изучить историю появления данной конфессии в крае, поинтересоваться о том, кто и на какие пожертвования помог построить это уникальное сооружение.

Темы для журналистского выступления по вопросам межрелигиозной толерантности в обыденной жизни встречаются повсеместно. Это могут быть истории об интернациональных семьях, в которых живут представители различных вероисповеданий, о людях, разных национальностей, сумевших сохранить дружбу на долгие годы. Это могут быть истории о людях, которые

вместе учатся, работают в мультикультурной и мультирелигиозной среде, живут в одной махалле, на одной улице, на одной лестничной площадке.

Исследуемая нами тематика уязвима и в смысле профессиональной этики журналиста. Так, объективное и правдивое освещение ситуации, события, процесса проявляется в полноте, точности и верности передачи фактов и их деталей, в отделении факта от мнения или его интерпретации. При изложении мнения по поводу факта важно обоснование такой точки зрения.

Недопустим сбор информации незаконными средствами, путем шантажа, запугивания, требовательности, оказания скрытого давления и использования скрытой камеры, скрытого диктофона. «Скрытое наблюдение журналиста за объектами оправдано в двух случаях. Первый - когда важно увидеть «непотревоженную» жизнь, увидеть и понять ее в естественном течении и проявлении, «изнутри». Второй - когда надо получить сведения о сознательно скрываемых сторонах жизни» [Прохоров Е.П., 2011, с. 335]. Часто представители религиозных конфессий в ходе интервью представляют и сведения с оговоркой «не для публикации» или источники просят, чтобы материалы были даны без ссылки на них или же в определенной форме. Эти требования обязательны «для исполнения, за исключением тех случаев, когда ... показания имеют крайнюю общественную важность» [Прохоров Е.П., 2011, с. 335]. И даже тогда, когда источник согласился на оглашение, журналисту следует тщательно продумать, следует ли эти сведения их публиковать и в какой форме, поскольку источник, предоставляющий их не может представить всех последствий своих действий. А журналист как автор обязан обдумать все последствия публикации материала, чтобы избежать нежелательных результатов.

Журналист должен быть осторожным при работе фото- и киноматериалами, с записями на магнитной, видео- и аудиопленке. Поскольку при отборе и монтаже фото- и кинокадров, магнитной, видео- и аудиопленки важно не исказить смысл и характер полученных данных и не вызвать в связи с этим обвинений со стороны источника, представившего информацию. Недопустимым считается сознательное «вырезание» из пленки фрагментов, сознательное искажение и даже фальсификацию, извращение реального положения, истины путем монтажа кадров, речевых фрагментов.

«Безопасная атмосфера непосредственно на встрече с героями начинается с адекватного ситуации внешнего вида (по одежке встречают) и поведения (по уму провожают), которое не расходится с канонами и правилами, важными для тех людей, о которых вы рассказываете. ... Важно вести себя так, чтобы никого не обидеть ни внешним видом, ни словом, ни поведением» [группа авт., 2024, с.73]. Потенциальные собеседники должны знать и понимать, кто такой журналист, над каким контентом он сейчас работает, в каком формате и по каким каналам он будет распространен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Работникам печати и средств массовой информации. Поздравление Президента Шавката Мирзиёева работникам печати и средств массовой информации. - 27 июня 2023 года. URL: /https:// president. uz /ru/lists/view/6442.
2. Руководство по освещению вопросов религии в Кыргызстане для журналистов и гражданского сообщества.-Бишкек, 2019.
3. Диний эркинлик ва динларнинг хилма-хиллиги билан боғлиқ мавзуларни оммавий ахборот воситаларида ёритиш бўйича қўлланма.- Т.:2022.
4. Руководство по подготовке медиаконтента на темы свободы вероисповедания и многообразия религий.-.- Казахстан, SCARF, 2024.
5. Маматова Я.М. Вопросы межконфессиональной толерантности в массмедиа Узбекистана: подходы и противоречия. // единство славянских и тюркских народов в истории и современности. Материалы III международного алтаистического форума. – Барнаул, 18-20 октября 2023 года. –Б.: АлтГУ, 2023.
6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Учебник для студентов вузов.- 8-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2011.

